

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA KICHRAYTIRISH-ERKALASH SHAKLLARINING SEMANTIK-USLUBIY XUSUSIYATLARI

Saatova Surayyo Ismailovna

O'zMU Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti

“O'zbek tilshunosligi” kafedrası o'qıtuvchisi, PhD

Seytova Mohinur Shavket qizi

O'zMU Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573957>

O'zbek va turk tillarida kichraytirish va erkalash shakllari ildizlari o'zaro o'xshash bo'lib, ularning eng qadimgi shakllari qadimgi turkiy tilga borib taqaladi. Hozirgi shakllar esa har ikki til fonetik va grammatik xususiyatlariga mos tarzda shakllangan. Bu birliklar ikki til o'rtasidagi tarixiy va madaniy aloqalarning davomiyligini yaqqol ko'rsatadi. Bunday morfologik vositalar orqali til faqat aloqa vositasi emas, balki mehr, hissiyot va munosabatni ifodalash vositasi sifatida ham namoyon bo'ladi. Qadimgi turkiy tillarda kichraytirish va erkalash shakllari turli morfemalar orqali ifodalangan. Ularning aksariyati bugungi o'zbek va turk tillariga o'zgargan holda kirib kelgan.

Ikkala tilda ham kichraytirish shakllari faqatgina hajmni emas, balki hurmat, mehr, yaqinlik, iltifot, kinoya, istehzo, rahm-shafqatni ham ifodalaydi: *Onajon sizni yaxshi ko'raman. Hocaciğim* – ustozga nisbatan ishlatiladi, hoca (ustoz) so'ziga *-cık/-cik* (erkalash) va *-ım* morfemalari qo'shilgan. *Amcacığım* – amaki, ya'ni qarindoshlik otlariga qo'shib murojaat qilishda hurmat va yaqinlikni ifodalaydi. Bu shakllar orqali til egasi suhbatdoshiga nafaqat yaqinligini, balki ehtiromini ham bildiradi. Shu bois erkalash shakllari faqatgina murojaatni emas, balki kattalar va kichiklarga va hatto hayvon, predmetlarga nisbatan ham muloyimlik va hurmatni ifodalovchi vositadir. Erkalash shakllari achinish, rahm-shafqat, yupatish ma'nolarida ham qo'llanadi: *Voy bolajonim-ey, rosa yig'labsan-ku...Qizalog'im, endi yig'lama, hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lim-ey, ko'nglingni og'ritdimmi?*; Turk tilida: *Ah kuzum, ne oldu sana böyle, canımceğim benim... (Eh, qo'zichog'im, senga nima bo'ldi, jonginam...)* – bu yerda “canımceğim” shakli juda kuchli rahm, achinish va muhabbat aralashgan ifodadir. *Hasta olmuşsun yavruceğim, çok üzgünüm. (Bolağınam, kasal bo'libsın, juda xafa bo'ldim)* Demak har ikkala tilda erkalash shakllari faqat iliqlik emas, balki yupatish, achinish, avaylash kabi hissiyotlarni ham ifodalaydi. Bunday hollarda intonatsiya va kontekst ham mazmunni kuchaytiradi. Bu kabi shakllar, ayniqsa, intonatsiya bilan birga qo'llanganda, ko'ngilni yumshatuvchi va yupatuvchi kuchli emotsional ta'sirga ega bo'ladi. Ba'zan erkalash shakllari kinoya yoki istehzo ma'nosida ham qo'llanadi. *Voy, bolajon, endi juda aqlli bo'lib qolding-a!* – “bolajon” so'zi bu yerda kamsitish, istehzo ma'nosida aytilmoqda. *Qizaloq, bu ishlarni katta odamlar qiladi!* – “qizaloq” bu yerda kinoyalı tarzda, yosh yoki tajribasiz ma'nodagi mensimaslik mavjud; *Aferin sana, küçük dahiceğim!* – “küçük dahiceğim” (“kichik dahocham”) bu o'rinda istehzo bilan tanqidiy ohangda aytilgan. *Vay be tatlım, sen her şeyi bilirsin zaten!* – “tatlım” so'zi, odatda, yoqimli so'z, ammo bu gapda istehzo ohangidadir. *Canım, çok çalışıyorsun ya. Canımceğim* erkalash shaklidir, bu o'rinda esa, kinoyaviy, ya'ni hech nima qilmayapsan, lekin o'zingni band qilib ko'rsatmoqdasan degan ma'no mavjud. Misollardan ham ma'lumki, erkalash shakllari ko'p xususiyatga ega bo'lib, ular turli kontekstda kinoya, masxara yoki istehzo sifatida ham xizmat qiladi. Bunday hollarda intonatsiya, muloqot muhitining sarkazmga moyilligi va nutq egasining niyati asosiy belgi bo'ladi. Demak, o'zbek va

turk tillarida erkalash shakllari ko'p o'rinda pragmatik ma'no tashish xususiyatiga ega. Erkalash shakllari kontekstga qarab mehr, tanbeh, kinoya, yupatish, buyruqni yumshatish kabi kommunikativ vazifalarni bajarishi mumkin: *Jonim, bir piyola choy quyib ber-chi.* – So'rov-buyruqni yumshatish, muloyim iltimos akti shaklida bildirish. –To'g'ridan-to'g'ri "*Choy quy!*" deyishdan ko'ra yumshoq va samimiyroq pragmatik muomala aks etgan. *Qizaloq, bu gaplarga hali yoshsan!* – Kamsitish yoki tajriba yetishmasligini nazarda tutish. Gapga aralashmang, hali siz bu mavzuga yetuk emassiz pragmatik ma'no anglashilgan. *Bolajon, sen shunaqa zo'r ish qilding-da!* –Istehzo, kinoya aslida bu ish noto'g'ri, lekin tanbeh muloyimlik bilan berilyapti; *Canim, shu dosyayi bana uzatir mising?*– Buyruqni yumshatish, muloyim iltimos akti ifodalangan. *Bebishim, sen de her shayi biliyorsun tabi!* –Kinoya, istehzo, o'zingni aqlli qilib ko'rsatma degan salbiy ohang bor. *Tatlim, biraz geç kaldın ama sorun değil.* Kech qolgan insonni tanqid qilish, lekin yoqimli so'z bilan yumshatish. Kechikding, lekin urishmayapman – muloyimlik bilan bildiryapman degan pragmatik ma'no aks etgan. Ma'lum bo'lganidek, buyruq yoki tanbehni yumshatish; istehzo yoki kinoyani yashirish; mehr va samimiyatni kuchaytirish; yupatish va dalda berish kabi pragmatik vazifalarni ham bajaradi. Pragmatik tahlilda bu holatlar nutq egasining ijtimoiy munosabati va kommunikativ niyatiga bog'liq tarzda o'rganiladi. Bu shakllar ko'rinishidan juda ixcham shaklda bo'lsa-da, pragmatik, lingvomadaniy, sotsilongistik ma'nolari jihatidan keng imkoniyatga egadir.

Erkalash shakllarining har ikki tilda lingvokulturologik va sotsiolingvistik vazifalari ham muhim ahamiyatga ega. Bu shakllar nafaqat tilning lingvistik jihatlarini, balki xalqning mentaliteti, urfi-odati, oilaviy va ijtimoiy munosabatlari, mehr-muhabbatini ifodalashi bilan ham ahamiyatli.

a) Oilaviy va ijtimoiy iliqlikni ifodalash: – O'zbek madaniyatida bolalarni erkalatish orqali mehr-muhabbat ko'rsatiladi: *Jon bolaginam, qizalog'im;*

b) Keksalarga nisbatan samimiy hurmat: – *Buvijon, momojon, otaxon, onaxon;* kabi shakllar orqali izzat-ehtirom ham bildiriladi.

c) Muomala madaniyati va yumshoqlik: – Buyruq, kinoya yoki tanbehni erkalash shakli orqali yumshatish milliy odob-axloqning bir ko'rinishidir: *Qizginam, choy quyib yubor, o'g'iltay, sal to'g'ri yur-chi*

O'zbek va turk tillarida kichraytirish va erkalash shakllari turkiy tillarning umumiy ildizidan kelib chiqqan bo'lib, tarixiy taraqqiyot davomida har bir til o'z fonetik va grammatik qurilishiga moslashgan. Hozirgi kunda bu shakllar jonli nutqning ajralmas qismiga aylangan. Ularning o'xshashligi ikki xalqning til va madaniyatda umumiy ildizlarga ega ekanligini tasdiqlaydi. Erkalash shakllari faqat lingvistik vosita emas, balki madaniyat va xalqning dunyoqarashini aks ettiruvchi lingvokulturologik birliklardir. Bu shakllar orqali insonlar o'zaro munosabatlarida mehr, hurmat, iltifot, tanbeh, istehzo kabi turli tuyg'ularni vaziyatga maqbul shaklda ifoda etadilar. Har ikki tilda kichraytirish va erkalash shakllari predmet yoki shaxsning kichikligidan tashqari mehr-muhabbat, hissiylik, samimiylik, istehzo, yumshoqlik, ijtimoiy masofani bildiriruvchi uslubiy vazifalarni ham bajaradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A. (2007). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi. – 260 b.
2. Ayşe Eda Gündoğdu Türkçede [-Cık] küçültme biçimbiriminin biçim-anlambilimsel işlevleri. – Ankara, 2015. –78 s.
3. Erhan Erkuş. 1839-1908 yılları arasındaki türkçe eğitimi ve öğretimi çalışmalarında alan terminolojisi. – Ankara, 1973. – 223 s.
4. Фахри Камол. Ҳозирги замон ўзбек тили лексикология фонетика. Графика ва Орфография. Морфология. – Тошкент, 1957. –520 б.
5. Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınları.
6. Clauson, G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon Press.
7. Mutlu Bozel Türkiye türkçesindeki türemiş adların aldıkları yapım eklerine göre anlam ve görev özellikleri. – İzmir, 2008. – 250 s.
8. Nasrin Zabeti Miandoab. Türk dilinde küçültme kavramı ve küçültme ekleri (modern oğuz lehçeleri ile karşılaştırmalı bir inceleme). – Ankara, 2018. – 237 s.
9. Qayumov M. (1992). Turkiy tillar qiyosiy grammatikasi. Toshkent: Fan.
10. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Тошкент, 1980. – 164 б.
11. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. –Toshkent, 2006. – 475 b.
12. Sarayev Q. Hozirgi o'zbek tili. –Toshkent, 2009. – 299 b.
13. Турсунов У, Мухторов А, Рахматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент, 1992. – 394 б.
14. Tekin, T. (1968). Eski Türk Yazıtları. Ankara: TDK Yayınları.
15. Хожиев А. Ҳозирги ўзбек тилида форма ясалиши. –Тошкент, 1979. – 79 б.